

ОСОБЕННОСТИ БАСНИ КАК ЖАНРА ЛИТЕРАТУРЫ

Малика Шахидиновна Серикбаева

Студентка Чирчикского государственного педагогического института

Ташкентской области

Узбекистан, Ташкентская область

Ключевые слова: басня, жанр, сказка, мораль, животные, сатира, философия.

Аннотация: в данной статье рассматривается басня как жанр литературы, при этом делается акцент на историю становления басни и само определение этого понятия.

Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев дают такое определение басне: «краткий рассказ, чаще всего стихотворный, в котором имеется иносказательный смысл». Персонажами поучительного сюжета басни, в большинстве случаев, выступают «условные басенные звери».

Басня относится к малым эпическим жанрам, которая занимает место среди таких жанров как новелла, рассказ, очерк, сказка. При этом басня отличается от других малых жанров, в первую очередь, своей стихотворной формой. Жанр басни появился довольно давно, по сравнению с другими жанрами.

Предполагают, что жанр басни первоначально был внутри сказок о животных. А потом, спустя некоторое время он отделился и начал существовать самостоятельно. Это первоначальное родство с жанром сказки исследователи обнаружили из-за сходств между ними. Ведь «в басне, как и в сказке, нередко действуют одни и те же персонажи: животные, растения, вещи, а люди обозначены не именем, а какой-то заметной чертой характера или профессией. События в сказках и баснях одинаково не похожи на обычную реальную жизнь. Но басня от сказки отличается более очевидной двупланностью, и что бы ни происходило с басенными персонажами, читатель понимает, что речь идет о людях. По характеру повествования сказка может быть либо страшной, либо

смешной, басня – чаще всего комична. В ней, как правило, смеются над моральными пороками, а они извечны».

М. И. Мещерякова дает следующее определение басне: «короткий рассказ в стихах или прозе с четко сформулированной моралью, нравоучением, имеющий иносказательный смысл».

«Басня – жанр, возникший очень давно. Еще во времена древней Греции. Басни, авторство которых приписывается Эзопу, появились в V-VI вв. до н. э. Отсюда и пошло понятие «эзопов язык» для называния иносказательной речи. Позднее басни Эзопа переводил на латинский язык Федр (I в. н. э.). В дальнейшем они стали достоянием многих литератур Европы и послужили основным источником басенных сюжетов самых разных баснописцев – от Лафонтена до Крылова. В роли другого источника басенных сюжетов выступил «Панчатантра» – сборник индусов (III-IV вв. н. э.). Эта книга в греческом переводе под заглавием «Стефанит и Ихниллат» стала известна на Руси (русский перевод датируется XV в.)».

При первом появлении басня выступала в роли прозаического произведения, а уже потом, изменив форму, начинает оформляться в стихотворной форме. При этом в басне хорошо совмещаются черты и эпического, и лирического рода литературы, после чего басня становится лиро-эпическим жанром. Римские баснописцы Фёдр и Бабрий начинают писать басни в, всем известной, стихотворной форме.

Таким образом, басня, возникшая еще в античные времена, не только прочно заняла место в литературе, но и меняла свою форму, жанровое содержание, постоянно совершенствовалась и наконец продолжает до сих пор существовать, занимая устойчивую позицию в литературе нового периода.

В разных национальных литературах басни приобрели своеобразное национальное выражение: во Франции – у Лафонтена (1621–1695), в Германии – у Лессинга и Геллерта (18 в.), в России – у И. А. Крылова (1769–1844). Ж. Лафонтена (XVII ст.), который является французским баснописцем, следует

считать реформатором басни. Он нарушил условно – аллегорическую традицию жанра, придавая ему выразительную гибкость и содержательное благородство. В России басня также заняла особое место среди других жанров и достигла успеха, благодаря И. Крылову.

Великий русский баснописец И. Крылов добился того, что жанр басни в полной мере достиг расцвета, он дал возможность басне получить выразительность реализма и типичность образов. Басни Крылова также сыграли огромную роль в процессе развития русского литературного языка, потому что язык его басен был ярким и понятным, схожим с языком пословиц, поговорок.

Еще со времен Эзопа (VI – V вв. до н.э.), а затем – федоровских (I в. н.э.), далее – лафонтеновских (XVII в.) и крыловских (XVIII ст.) у басни сформировались определенные особенности и мотивы, знание которых, помогает и сейчас понять эстетическую природу жанра, оценить саму басню и понять истину, которая в ней заложена.

Современная басня несколько отличается от античной «преимущественно стихотворной формой, ей присущи астрофическое строение, разностопный ямб, что называется басенным стихом (разновидность свободного стиха), в основном с четным рифмованием».

Басню теоретически начали изучать еще в античные времена. Что-то схожее с басней часто можно встретить в античных риториках, где рассматривалась тема аргументации и убеждения. А вот в Средневековье считалось, что ученик, пересказывая басню, может усвоить важные приёмы риторики, а также научиться аргументировать свои мысли. В этот же период начинает формироваться представление о канонах басен и в качестве образца было взято творчество Эзопа. Была определена устойчивая композиция басен: вступительная часть, повествование и мораль.

Г. Лессинг тоже сделал значительный вклад в теорию изучения басен. Лессинг решил классифицировать басни по типам и разделил их таким образом: развлекательные, поучительно-весёлые и серьёзные. Серьёзные басни, как считал

Лессинг, сохраняли традиции прозаических басен времен античности, т.е. традиции философии.

В. Беллинский и В. Жуковский в научных статьях о И. Крылове написали более конкретные определения жанру басни. В. Жуковский изучал процесс становления жанра басни и выделил в нем три эпохи:

1. басня как риторический прием, пример, сравнение;
2. басня превращается в один из способов моральной оценки для оратора или философа (басни Эзопа, Федра и Лессинга);
3. басня перестает выступать в роли риторического элемента и переходит в сферу поэзии.

«Басня – это рассказ происшествия в стихотворном виде, в котором главными действующими лицами выступают или животные, или насекомые, или неодушевленные существа. Целью такого рассказа является впечатление в уме какой-нибудь нравственной истины, заимствуемой из общежития и, следовательно, более или менее полезной», - писал Жуковский и чётко определил художественную структуру басни. Беллинский же больше отмечал не нравоучительный, а сатирический характер басни: «Рассказ и цель – вот в чем сущность басни; сатира и ирония – вот ее главные качества». Беллинский считал, что баснописец должен уметь не только выдумывать новые басни, но и рассказывать и пользоваться уже известными сюжетами.

Значимыми признаками басни являются: определенная структура, быстрая запоминаемость текста, универсальность содержания, своеобразное языковое оформление и преимущество дидактического элемента.

Поэтому полученное понимание заложенного в басню содержания сохраняется постоянно. Это – результат изображения какого-либо факта в острословной форме, что обнажает его суть и отбрасывает несущественное. Для того, чтобы достичь долговременного эффекта автор басни старается выйти за границы обычных языковых клише, использует специфические языковые приемы,

включая метафоры и разнообразные увлекательные синтаксические обороты. В таком виде басня сразу же привлекает внимание читателя и заслуживает его.

Другим специфическим жанровым признаком является одновременно простота и глубина текста. Данный признак допустимо называть иллюзией простоты. Поверхностно содержание басни вполне понятное и оно легко усваивается. Но басня является формой воссоздания универсального содержания, которое распространяется на все общество. Универсальность и глобальное значение басни осуществляется посредством характера и поведения персонажей, через смысл конфликта. Е. Крошнева говорит, что «классицистическая басня представляет собой тексты, интерпретирующие некоторые общие религиозные или нравственные положения. Однако для людей, которые должны воспользоваться этими поучениями, они представляют модели, интерпретируемые на уровне житейской практики и поведения читателей».

Универсальность и условность басни выражается также на уровне пространственно-временных связей в тексте произведения. Время и пространство в баснях можно воспринять как что-то общее, которое не имеет особо выраженной характерности.

Басня относится к малым эпическим жанрам, имеет только одну фабулу. Это очень удобно, так как не происходит сложное сплетение событий. Во всех баснях, если обратить внимание на структуру, можно заметить, что басенный сюжет развивается до конца нормально, а потом резко изменяется. Развитие действия так неожиданно прерывается остротой, которая становится «ударным» элементом басни или «pointe» (от франц. острие, острота, «шпилька»). Подобный поворот событий чаще всего завершает басню, т.е. эта острота появляется в последних строках. Лишь изредка она может находиться несколько раньше, чем ее конец. Это переосмысливает все предыдущие события в неожиданном свете, хотя и не содержит обобщения. Целью здесь является завершение развития сюжета неожиданным поворотом. Именно этим свойством многие считают, что басня близка к новелле. Часто бывает так, что «пуант» совпадает с окончательным мнением автора, но после «пуанта» иногда мораль басни может и встречаться.

Таким образом, можно подытожить следующее: басня – жанр литературы, являющий собою изложенное в простой доступной для понимания форме повествование с иносказательным моральным смыслом, что характеризуется специфической структурой – наличием собственно повествования с резким изменением сюжета и морали.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Азарова, Н. М. Текст: пособие по русской литературе XIX века / Н. М. Азарова. – М.: Прометей, 2000. – 304 с.
2. Анненкова, Н. М. Лингвостилистическая характеристика прозаической басни (на материале Лессинга и других немецких писателей): дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Н. М. Анненкова. – М., 1977. – 176 с.
3. Аудерский, В. А. О методике анализа басни Крылова «Волк на псарне» / В.А. Аудерский. // Литература в школе. – 1958.– № 4. – С. 37–41.
4. Бабинский, М. Басни И. А. Крылова в школе: традиции изучения и новые возможности [Электронный ресурс]: Литература. Первое сентября. – 2003. – № 37
5. Бакулина, Г. А. Басня как средство формирования устной связной речи младших школьников на уроках литературного чтения / Г. А. Бакулина, И. В. Патрушева // Концепт. – 2015. – № 27. – С. 26–30.
6. Белинский, В. Г. Иван Андреевич Крылов [электронный ресурс]: полн. собр. соч. В 13 т. Т. 8. Электрон. текстовые дан. – М., 1955 –. – Режим доступа: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0370.shtml.
7. Богданова, О.Ю. Теория и методика обучения литературе: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов; под ред. О. Ю. Богдановой. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 400 с.